

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7030708>

УДК 929 + 908

Пакшина Н.А.

Пакшина Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент, Арзамасский политехнический институт (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 607224, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 19. E-mail: Nataliapakshina@mail.ru.

Группа в ателье фотохудожника А.О. Карелина. Знакомые лица

Аннотация. В данной работе предпринята попытка атрибуции фотографии, выполненной известным фотохудожником Нижнего Новгорода Андреем Осиповичем Карелиным. Статья посвящена иконографии двух из четырех, представленных на этом групповом фотопортрете, людей. В процессе исследования был применен метод иконографического анализа. Было выявлено, что на снимке изображены супруги Гейнс, а фотография сделана не ранее 1890 и не позднее 1892 года. Кроме того, достаточно подробно рассмотрена жизнь и деятельность супругов Гейнс. В статье рассказывается о генерал-лейтенанте, путешественнике, этнографе и писателе Александре Константиновиче Гейнсе и его жене видной казанской благотворительнице Ольге Сергеевне Александровой-Гейнс. Отмечено, что биографии их полны не только интересными событиями, но и характеризуются родственными и дружескими связями членов этой семьи с выдающимися людьми своего времени.

Ключевые слова: портреты, А.К. Гейнс, О.С. Александрова, биографии, Казань, благотворительность, Нижний Новгород.

Pakshina N.A.

Pakshina Natalia Alekseevna, Candidate of technical sciences, associate professor, Arzamas Polytechnic Institute of R.E. Alekseev Nizhny Novgorod State Technical University, 19, Kalinina Str., Arzamas, 607224. E-mail: Nataliapakshina@mail.ru.

The group in the studio of the photographer A.O. Karelina. Familiar faces

Abstract. In this paper, an attempt is made to attribute a photograph made by the famous photographer of Nizhny Novgorod Andrey Osipovich Karelin. The article is devoted to the iconography of two of the four people represented in this group photo portrait. In the course of the study, the method of iconographic analysis was applied. It was revealed that the picture shows the Gaines couple, and the photo was taken no earlier than 1890 and no later than 1892. In addition, the life and activities of the Gaines spouses are considered in sufficient detail. The article tells about Lieutenant General, traveler, ethnographer and writer Alexander Konstantinovich Gaines and his wife, a prominent Kazan philanthropist Olga Sergeevna Alexandrova-Gaines. It is noted that their biographies are full of not only interesting events, but are also characterized by family and friendly ties of members of this family with outstanding people of their time.

Key words: portraits, A.K. Gaines, O.S. Aleksandrova, biographies, Kazan, charity, Nizhny Novgorod.

На одной из страниц фотоальбома «Андрей Осипович Карелин. Творческое наследие», выпущенного в 1990 году в Волго-Вятском книжном изда-

тельстве, мы можем увидеть снимок с коротким названием «Группа в ателье» [2, с. 224]. Оригинал этой фотографии хранится в Нижегородском государственном исто-

рико-архитектурном музее-заповеднике (НГИАМЗ). Известный мастер светописа запечатлел на ней четырех человек, двое из которых показались автору удивительно знакомыми (рис. 1).

На переднем плане сидят супруги Гейнс: генерал-лейтенант Александр Константинович Гейнс (в ряде документов Гейнц) и его жена видная казанская благотворительница Ольга Сергеевна Александрова-Гейнс. Ошибиться практически невозможно. Облик их широко известен по портретам, написанным И.Е. Репиным (рис. 2, 3). Портрет Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс, созданный в 1890 году по праву считается как визитной карточкой портретируемой, так и одной из успешных работ художника. Писал Репин и портрет ее супруга Александра Константиновича в 1896 году, правда, посмертный

по фотографии, представленной на рисунке 4.

Снимок, представленный на рисунке 1, сделан в Нижнем Новгороде, предположительно между 1890 и 1892 годами, поскольку супруги поженились в 1890 году, а в конце 1892 года Александра Константиновича не стало. По всей видимости, фотограф снимал их в ярмарочный период летом. О том, что портрет сделан в ателье Карелина, говорит не только название, но ковровое покрытие на полу, штора, стена, на фоне которой их запечатлели. Все это мы можем видеть на многих других портретах этого фотографа. Имена персон не указаны здесь, по-видимому, потому что они были хорошо известны в Казани, но в Нижнем Новгороде о них практически не слышали.

Рис. 1. Группа в ателье. Фото А.О. Карелина.

Чем он для нас ценен этот фотопортрет? Прежде всего, тем, что кроме него до нас дошло только одно прижизненное изображение А.К. Гейнса (рис. 4). Извест-

но, что в 1874 году И.Н. Крамским был написан портрет А.К. Гейнса. Это произведение стоит под № 70 в иллюстрированном каталоге картин, рисунков и гравюр

И.Н. Крамского за 1887 год [4, с. 14]. Сейчас местонахождение портрета, к сожалению, неизвестно.

Расскажем подробнее о жизни каждого из супругов до того как они пожени-

лись, тем более, что биографии их полны как интересными событиями, так и родственными и дружескими связями с выдающимися людьми своего времени.

*Рис. 2. А.К. Гейнс.
И.Е. Репин. 1896 год.*

*Рис. 3. О.С. Александрова-Гейнс.
И.Е. Репин. 1890 год.*

Рис. 4. А.К.Гейнц.

*Рис. 5. Портрет
О.С.Александровой-Гейнс.
(1-й вариант) И.Е. Репин. 1890 (?).*

Ольга Сергеевна Александрова родилась в 1847 году в очень богатой семье казанского торговца чаем Сергея Евсеевича Александрова и его жены Анны Михайловны. Ольга была третьим ребенком, кроме нее в семье росли старшие Людмила и Александр. Получила очень хорошее домашнее образование. Отец являлся Потомственным Почётным гражданином Казани, которого дважды избирали на пост городского головы Казанской думы. В 1850-х – начале 1860-х годов Сергей Евсеевич Александров был известен в большей мере как очень успешный торговец. Успех Сергея Евсеевича на этом поприще обеспечивался, прежде всего, личной активностью. Он сам ездил на ярмарки, заключал крупные сделки и, главное, выбирал чай. Об этом имеются письменные свидетельства его родственников [12, л. 26; 13, л. 39 об.]. С.Е. Александрову принадлежала российская монополия на торговлю кирпичным чаем, который высоко ценился жителями многих губерний [3]. Кирпичный чай представлял собой прессованную чайную крошку, был на 25%-30% дешевле байхового и поэтому активно раскупался небогатыми слоями населения [15, с. 89]. Слава Сергея Евсеевича как специалиста в этой сфере деятельности вышла за пределы Казани и губернии. Действительно, его положение в Казани становилось все более

прочным, а деятельность его все чаще была связана с благотворительностью.

После смерти родителей (отец умер в 1870 году, а мама в 1882) Ольга Сергеевна ликвидировала весь семейный бизнес, вложила вырученные капиталы в доходные бумаги. Благотворительность стала главным делом ее жизни [1]. И неудивительно, ведь заниматься благотворительностью было в обычае семьи Александровых. В 1889 году после кончины брата Александра Сергеевича Александрова всё семейное состояние перешло к Ольге Сергеевне. Направления ее пожертвований были столь разнообразны, что даже простое перечисление тех учебных заведений, приютов и благотворительных обществ, которым она помогала, займут, как минимум, страницу. Поэтому отметим только некоторые самые значительные.

Прежде всего, О.С. Александрова с 1881 года была почетной попечительницей Второй женской гимназии на протяжении 36 лет (с 1881 по 1917 год)! Чаще всего эту гимназию называли Ксенинской (или Ксеньевской, как тогда было принято писать). Ольга Сергеевна выделила 50 тыс. руб. на покупку или постройку дома для этого учебного заведения и 10 тыс. руб. на нужды попечительского совета, который она возглавляла. На старой фотографической открытке мы можем увидеть здание гимназии (рис. 6).

Рис. 6. Ксеньевская женская гимназия.

Кроме того, нельзя не сказать про Александринский приют, строительство

которого на пожертвованные ей деньги в размере 40 тыс. рублей началось в 1889

году на Ново-Горшечной улице (совр. Бул-лерова). В 1890 году был выстроен двух-этажный каменный дом с домовою церк-вью, хозяйственными постройками, с са-дом на территории. Корпус был рассчитан на 100 детей (60 постоянных и 40 прихо-дящих). [5, с. 7]. Сейчас бывший приют используется как Казанский дом учёных (рис. 7).

В 1889 году О.С. Александрова вы-делила 85 тысяч рублей на открытие боль-

ницы в Забулачной части Казани, где ле-чебного заведения никогда не существова-ло, и 15 тысяч рублей на организацию при ней детской больницы «в память родных» [6]. Эти деньги она передала казанскому городскому голове [1]. Что ценно прием бедных больных в ней осуществлялся бес-платно, а для рожениц «во всякое время дня и ночи».

Рис. 7. Александринский приют и современный вид здания.

Необходимо отметить, что все ее ак-ты поддержки различных учебных и бла-готворительных заведений не были от-страненным финансированием и единора-зовым (пусть и значительным по сумме) платежом. Она, как правило, отдавала этим приютам, больницам и гимназиям очень много времени и сил. Например, пять лет, до открытия Забулачной больницы, пред-назначенной для жителей Старотатарской, Мокрой и Ямской слобод она сама вникала во все тонкости больничной организации. Что касается ее активной деятельности в Александринском приюте, О.А. Алексан-дрова с пристальным вниманием относи-лась ко всему, что там происходило и к покупке книг и учебников, и к выписке журналов и мн. др.

Говоря об Ольге Сергеевне Алексан-дровой, следует отметить ее кровное род-ство с людьми весьма незаурядными. Например, ее родной брат Александр Сер-геевич, навсегда остался в памяти жителей Казани, как человек, построивший в цен-тре Казани Александровский пассаж. Ком-

позитор Сергей Михайлович Ляпунов и академики Александр Михайлович и Борис Михайлович Ляпуновы, являлись сыновья-ми двоюродного брата О.С. Александро-вой [15, с. 89]. Химики-органики Зайцевы были детьми ее двоюродной сестры. А из-вестный и очень успешный предпринима-тель И.И. Алафузов – муж ее родной сест-ры Людмилы.

Теперь расскажем немного об Алек-сандре Константиновиче Гейнсе. А.К. Гейнс родился 21 августа 1834 года в се-мье генерал-майора Эстляндской губернии и гречанки старинного аристократического рода. Детские годы прошли в Севастополе. Его дед, отец и старший брат были воен-ными. Поэтому, возможно, по семейной традиции, Александру было уготовано по-лучить военное образование. Отметим, что его отец был Георгиевский кавалер, а старший брат К.К. Гейнс дослужился до генерал-майора артиллерии.

Что интересно, что кроме военной деятельности, все три брата Гейнс выросли разносторонними людьми, впоследствии

все трое занимались литературой. Например, младший Владимир Константинович Гейнс поначалу ставший геодезистом, работал в Пулковской обсерватории, позже примкнул к тайному обществу «Земля и Воля», и, в конечном счете, стал достаточно известным писателем (псевдоним Вильям Фрей), гуманистом, идеологом непротравления и вегетарианства. Лев Толстой впервые обратился к вегетарианству после общения именно с Вильямом Фреем.

Александр Гейнс начал учебу в Полоцком кадетском корпусе, затем перешел в Дворянский полк. Во время Крымской войны в 1853 году Гейнс был по собственному желанию командирован в осажденный Севастополь, где находился до конца обороны города [10]. Во время схватки с французами 6 апреля 1855 года Александр Константинович «контужен в голову с повреждением правого глаза и ожогом лица». В том же 1855 году он получил свою первую боевую награду Св. Станислава 3-й ст. с мечами. По окончании войны продолжил свое образование в Николаевской академии Генерального штаба, там он учился до 1865.

Летом 1865 года он выехал в Русский Туркестан, в составе Законодательной комиссии для разработки вопросов управления Туркестанского, а затем и Степного краев. Два года Гейнс с членами комиссии знакомился с бытом населения, собирали статистические данные. Именно ему принадлежит заслуга обработки собранного материала, анализа результатов его данных и разработки основных принципов организационного управления, которые позднее легли в основу устройства всего региона [7, с. 46]. За время службы в Центральной Азии А.К. Гейнс занимал разные должности, он был деятельным и продуктивно работающим чиновником, а вместе с тем очень увлеченным этнографом, путешественником и писателем.

В 1867–1868 годах Гейнс находился в походах русской армии в Туркестан. С 10 мая по 22 июня 1868 участвовал в Бухарском походе, во взятии с боя Самаркандских садов, в сражениях на Зерабулакских

высотах. За четырехлетнюю службу в Центральной Азии А.К. Гейнс был награжден орденом Святого Владимира 4-й и 3-й степени и орденом Святого Станислава 1-й степени с мечами.

Он обрабатывал и частично публиковал материалы, собранные за годы, проведенные на Востоке. А.М. Гейнс являлся действительным членом «Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии» (ИОЛЕАЭ). Здесь он получил признание в ученом мире, как специалист в изучении Средней Азии. В 1873 году натуралист Н.А. Северцов назвал именем Гейнса один из новых видов азиатских животных. Этнограф В.Ф. Ошанин дал его имя одному из новых видов полужесткокрылых насекомых Зеравшанской долины [10].

В 1877 году Александр Константинович вернулся в Центральную Азию, на этот раз уже как военный губернатор Тургайской области. На посту губернатора он выступал подлинно либеральным деятелем, который «предпочитал действовать словом». После этого он был назначен градоначальником города Одессы.

Следующим местом службы Александра Константиновича стала Казань. С 1880 по 1882 год А.К. Гейнс – Казанский генерал-губернатор. Вероятно, именно в этот период и познакомились будущие супруги. Что происходило в эти годы в Казани и губернии? Чем запомнился Гейнс жителям города?

В городе в начале 1881 года появился кружок любителей музыки, не имеющий своего помещения. Узнав об этом, он предоставил им возможность собираться в здании Губернского дворца. В этом же году была открыта музыкальная школа. В декабре 1881 года А.К. Гейнс способствовал выходу первой в Казани ежедневной газеты умеренно-либерального характера «Волжско-Камское слово». Во время его правления в 1882 году появилось Общество любителей сценического искусства [10]. Следует отметить и такое немаловажное событие, как установка в Казани телефонной связи.

Во время службы в Казани, а точнее 30.08.1881 Александру Константиновичу Гейнс был присвоен чин генерал-лейтенанта. По состоянию здоровья 9.05.1882 года он был уволен от занимаемой должности, причислен к МВД, с марта 1885 зачислен в запас Генерального штаба [9, с. 246].

И вот в 1890 году произошло в жизни Ольги Сергеевны и Александра Константиновича важное событие, они поженились. У супругов было очень много общих интересов. Например, оба были склонны к коллекционированию, к организации художественных выставок и музеев [14, с. 240]. Она активно участвовала в устройстве и работе научно-промышленной выставки 1890 года в Казани, а позже в создании там общедоступного музея. Гейнс в свое время организовал туркестанскую естественно-историческую и этнографическую выставку с помощью художника В.В. Верещагина, а позже выставку работ Верещагина в Санкт-Петербурге. Оба тяготели к общению с людьми, так или иначе, связанными с искусством. Мы уже упоминали о знакомстве Александра Константиновича с В.В. Верещагиным, И.Н. Крамским, П.М. Третьяковым. Ольга Сергеевна нередко бывала в Петербурге. По ее словам: *«брала уроки творчества»*. И здесь среди ее друзей были известные деятели искусства [11]. Например, она общалась с И.Е. Репиным.

Конечно, Александр Константинович был несколько более практичным, поскольку ему в жизни пришлось всего добиваться самому, как материального благосостояния, так и высокого положения в обществе. Александр Константинович Гейнс был пожалован дипломом на потомственное дворянское достоинство 31.05.1872, будучи генерал-майором [17]. И не случайно на его гербе стоит девиз «LABOREMUS», что в переводе с латинского означает *«Будем трудиться»*. В этом смысле Ольга Сергеевна Александрова *«родилась в рубашке»*, она росла и воспитывалась в семье одного из самых состоя-

тельных казанских купцов и промышленников.

Некоторое время молодожены жили в Санкт-Петербурге в доме, который приобрела Ольга Сергеевна ранее и оставалась его хозяйкой вплоть до 1917 года. Дом, построенный еще в середине XVIII века, располагался недалеко от Исаакиевского собора и реки Мойки. Он сохранился, его современный адрес – Почтамтская, 12.

Позже они поехали в Европу. 29 декабря 1892 Александр Константинович скончался в Ницце в возрасте всего 58 лет. Вдова Ольга Сергеевна Александровна-Гейнс перевезла тело в Казань, где его похоронили в семейном склепе Александровых под Успенским собором Зилантова монастыря. Ольга Сергеевна долго не могла оправиться от этого удара судьбы. Но, потом взяла себя в руки и с головой окунулась в благотворительность.

Ольга Сергеевна старалась увековечить в Казани память о своих близких:

- В 1890 году передала купцу М.И. Галееву 10 тысяч рублей для организации мусульманской богадельни в память своего покойного отца С.Е. Александрова.

- В 1894 году учредила в Ксеньевской гимназии стипендию имени умершего мужа А.К. Гейнса.

- На месте упокоения близких людей в ноябре 1895 года устроила *«храм во имя святой благоверной Великой княгини Ольги... Храм невелик, но богато украшен – с иконостасом из белого мрамора, с богатой утварью и художественной живописью...»* [8, с. 18, 19].

- В 1897 году дала Мариинской женской гимназии 10 тысяч рублей для учреждения стипендии имени покойного брата А.С. Александрова [16].

Ольга Сергеевна очень серьезно и бережно отнеслась к оставшемуся после мужа литературному и научному наследию. Подготовка к изданию трехтомника «Собрание литературных трудов Александра Константиновича Гейнса» заняла несколько лет. Отдельные книги выходили, начиная с 1897 по 1899 годы. Общий

объем превысил две тысячи страниц! Нужно отметить, что это издание было красивым: в цельнокожаных переплетах, с золотым тиснением по корешку и верхним крышкам, с тройными золотыми обрезами.

В 1916 году Ольга Сергеевна Александрова-Гейнс устроила выставку своего художественного собрания: живописи, портретов и жанровых картин. Всего было представлено восемьдесят девять работ.

После революции 1917 года жизнь Ольги Сергеевны резко изменилась. В марте 1918 года ее дом был превращен в клуб. На протяжении почти десяти лет О.С. Александрова-Гейнс жила в подвале собственного дома и вела полунищенское существование. Ольга Гейнс написала дарственную, по которой передала богатую коллекцию картин Северо-Восточному этнографическому и археологическому институту. Ныне значительная часть ее собрания живописных работ (картины И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина, И.Е. Репина) находится в Музее

изобразительных искусств Республики Татарстан.

Ольга Сергеевна скончалась от кровоизлияния в мозг 29 октября 1927, 80 лет. Ее похоронили 31 октября в построенном ею храме под Успенским собором Зилантова монастыря, рядом с близкими ей людьми, как она и хотела. К сожалению, Свято-Успенский храм был разрушен, а захоронения семьи Александровых уничтожены [14, с. 241].

Память о добрых делах О.С. Александровой-Гейнс жители Казани сохранили на долгие годы, например, в 1999 году там прошла выставка «Хозяйка Александровского пассажа», посвященная Ольге Сергеевне.

Вот и все, что пока удалось узнать о людях, запечатленных на фотографии Андрея Осиповича Карелина 130 лет тому назад. Конечно, хотелось установить имена и двух других портретируемых. Определенные догадки есть, но, увы, на настоящий момент – это только предположения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова-Гейнс О.С. История российского предпринимательства. URL: <http://historybiz.ru/aleksandrova-gejns-olga-sergeevna.html> (дата обращения: 01.07.2022).
2. Андрей Осипович Карелин. Творческое наследие. / Составители: А.А. Семенов, М.М. Хорев. Нижний Новгород: Волго-Вятское книжное издательство, 1990. 288 с.
3. Гибадуллин М.З., Свердлов Л.М. Казанская губерния в торгово-экономических связях России со странами Востока // Проблемы современной экономики. № 1 (25). 2008. С. 377-379.
4. Иллюстрированный каталог картин, рисунков и гравюр покойного И.Н. Крамского: (1837-1887) / сост. Н.П. Собко. Санкт-Петербург: Тип. М.М. Стасюлевича, 1887. 47 с.
5. Историческая записка об Александринском детском приюте (по поводу 50-летия его существования). Казань, 1895. 30 с.
6. Казанский биржевый листок. 1890. 7, 21, 23 янв.
7. Кнауэр Н.Х. Немцы древнего края: (Туркестан, Средняя, Центральная Азия) [Gelsenkirchen]: Edita Gelsen. 2016. 334 с.
8. Краткая история Зилантова Успенского, что в городе Казани, монастыря: (По поводу предстоящего освящения в нем храма «Всех святых», заново отстроенного и усиленно украшенного) / архимандрит Никодим (Прелатов). Казань: типо-лит. Имп. Ун-та, 1898. 23 с.
9. Кудря А.И. Верещагин. М.: Молодая гвардия, 2010. 428 с.: ил. (Жизнь замечательных людей).
10. Лучший знаток киргизских степей // Ежедневная республиканская газета Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ). 30 июня, 2016. URL: <http://daz.asia/ru/luchshij-znatok-kirgizskih-stepей/> (дата обращения: 03.07.2022).
11. Милашевский Г.А. Строгий взгляд и доброе сердце. Ее главной целью в жизни была благотворительность // Сайт «Время и деньги» URL: <https://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-25365.htm> (дата обращения: 02.07.2022).
12. Отд. рук. Рос. нац. библ. (ОР РНБ). Ф. 451. Оп. 1. Д. 1181. Л. 26.
13. Отд. рук. Рос. нац. библ. (ОР РНБ). Ф. 451. Оп. 1. Д. 1199. Л. 39 об.

14. Пакшина Н.А. Михаил Васильевич Ляпунов: биографический очерк на фоне эпохи. Арзамас–Саров: Интерконтакт, 2020. 279 с.
15. Пакшина Н.А. Александровы – казанские родственники Ляпуновых: история поисков и находок // Высшая школа: научные исследования: материалы Межвузовского международного конгресса, Москва, 04 фев. 2021. Москва: Инфинити, 2021. С. 81-91.
16. Подольская М.А. Повесть не о Шамовской больнице: [об истории Шамовской больницы и здании дома Ушковых в Казани] // Казань. 2012. № 4. С. 121-136.
17. Рос. гос. ист. арх. (РГИА). Ф. 1343. Оп. 49. Д. 366.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aleksandrova-Gejns O.S. Istorija rossijskogo predprinimatel'stva. URL: <http://historybiz.ru/aleksandrova-gejns-olga-sergeevna.html> (data obrashhenija: 01.07.2022).
2. Andrej Osipovich Karelin. Tvorcheskoe nasledie. / Sostaviteli: A.A. Semenov, M.M. Horev Nizhnij Novgorod: Volgo-Vjatskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1990. 288 s.
3. Gibadullin M.Z., Sverdlova L.M. Kazanskaja gubernija v torgovo-jekonomicheskikh svjazjah Rossi so stranami Vostoka // Problemy sovremennoj jekonomiki. № 1 (25). 2008. S. 377-379.
4. Illjustrirovannyj katalog kartin, risunkov i gravjur pokojnago I.N. Kramskogo: (1837-1887) / sost. N.P. Sobko. Sankt-Peterburg: Tip. M.M. Stasjulevicha, 1887. 47 s.
5. Istoricheskaja zapiska ob Aleksandrinskom detskom prijute (po povodu 50-letija ego sushhestvovani-ja). Kazan', 1895. 30 s.
6. Kazanskij birzhevij listok. 1890. 7, 21, 23 janv.
7. Knaujer N.H. Nemcy drevnego kraja: (Turkestan, Srednjaja, Central'naja Azija) [Gelsenkirchen]: Edita Gelsen. 2016. 334 s.
8. Kratkaja istorija Zilantova Uspenskogo, chto v gorode Kazani, monastyrja: (Po povodu predstojash-hego osvjaxhenija v nem hrama «Vseh svjatyh», zanovo otstroennogo i posil'no ukrashennogo) / arhimandrit Nikodim (Prelatov). Kazan': tipo-lit. Imp. Un-ta, 1898. 23 s.
9. Kudrja A.I. Vereshhagin. M.: Molodaja gvardija, 2010. 428 s.: il. (Zhizn' zamechatel'nyh ljudej).
10. Luchshij znatok kirgizskih stepej // Ezhenedel'naja respublikanskaja gazeta Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ). 30 ijunja, 2016. URL: <http://daz.asia/ru/luchshij-znatok-kirgizskih-stepej/> (data obrashhenija: 03.07.2022).
11. Milashevskij G.A. Strogij vzgljad i dobroe serdce. Ee glavnoj cel'ju v zhizni byla blagotvoritel'nost' // Sajt «Vremja i den'gi» URL: <https://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-25365.htm> (data obrashhenija: 02.07.2022).
12. Otd. ruk. Ros. nac. bibl. (OR RNB). F. 451. Op. 1. D. 1181. L. 26.
13. Otd. ruk. Ros. nac. bibl. (OR RNB). F. 451. Op. 1. D. 1199. L. 39 ob.
14. Pakshina N.A. Mihail Vasil'evich Ljapunov: biograficheskij ocherk na fone jepohi. Arzamas–Sarov: Interkontakt, 2020. 279 s.
15. Pakshina N.A. Aleksandrovy – kazanskije rodstvenniki Ljapunovyh: istorija poiskov i nahodok // Vysshaja shkola: nauchnye issledovanija: materialy Mezhvuzovskogo mezhdunarodnogo kongressa, Moskva, 04 fev. 2021. Moskva: Infiniti, 2021. S. 81-91.
16. Podol'skaja M.A. Povest' ne o Shamovskoj bol'nice: [ob istorii Shamovskoj bol'nicy i zdanii doma Ushkovykh v Kazani] // Kazan'. 2012. № 4. S. 121-136.
17. Ros. gos. ist. arh. (RGIA). F. 1343. Op. 49. D. 366.

Поступила в редакцию 17.07.2022.

Принята к публикации 21.07.2022.

Для цитирования:

Пакшина Н.А. Группа в ателье фотохудожника А.О. Карелина. Знакомые лица // Гуманитарный научный вестник. 2022. №7. С. 20-28. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/07/Pakshina.pdf>